

SHARQ XALQLARI DUNYOQARASHIDA AXLOQIY ONG VA ADDIKTIV ODATLAR

Toshpo'latov Dostonjon Nodir o'g'li

Samarqand davlat universiteti

Ijtimoiy ish kafedrasi assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19204692>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'rta asr Sharq mutafakkirlari, xususan, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino va Abdurauf Fitratning addiktiv axloq masalasiga oid qarashlarini tahlil qiladi. Mualliflar bekorchilik, aysh-ishrat, qimor o'yinlari, ichkilikbozlik va isrofgarchilik kabi g'ayriaxloqiy xatti-harakatlarni shaxsiy va ijtimoiy barqarorlikka tahdid sifatida ko'rgan. Forobiy va Ibn Sino nazariyalarida shaxsning ma'naviy kamoloti, irodaviy barqarorligi va aql ustuvorligi addiktiv xulqni oldini olishning asosiy falsafiy mexanizmi sifatida ifodalanadi. Fitrat esa zamonaviy misollar orqali shaxsning irratsional istaklarga berilishi va ma'naviy zaiflikning ijtimoiy oqibatlarini yoritadi. Maqola sharqiy falsafiy tafakkurda shaxsning axloqiy tarbiyasi va jamiyat barqarorligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib beradi hamda addiktiv xatti-harakatlarning oldini olishda ma'rifat, ta'lim va ichki ruhiy intilishning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Abdurauf Fitrat, Sharq falsafasi, Addiktiv axloq, Bekorchilik, Aysh-ishrat, Ibn Sino, Forobiy, Ma'naviy kamolot, Ijtimoiy barqarorlik, Axloqiy tarbiya

O'rta asr Sharq mutafakkirlari ham jamiyatdagi ijtimoiy me'yorlar, shaxs odobi va axloqiy munosabatlar xususida ko'pgina asarlar yozib qoldirgan. Shu jumladan, Forobiy qarashlarida addiktiv axloqning asosiy manbalaridan biri sifatida bekorchilik va aysh-ishratga moyillik tanqid qilinadi. "Alloma fikricha, har bir inson har doim biror bir ish bilan mashg'ul bo'lishi kerak, hech qachon bekor yurmasligi kerakligini uqtiradi. Bunday qarash Abu Ali Ibn Sino ta'limotida ham ko'rishimiz mumkin, bekorchilik va aysh-ishrat nafaqat nodonlikka olib keladi. Ayni vaqtda kasallikning tug'ulishiga ham olib keladi, degan g'oyasi Forobiy qarashlari bilan hamnafasdir. Bu allomalar bizning davrimizdan ancha oldin yashagan bo'lsalar ham ularning qarashlari hozirgi kunda ham muhim. Chunki bugungi kunda ham inson biror bir mehnat bilan shug'ulanmasa bekorchi bo'lsa, har xil ayshu ishratlarga berilsa, uning hayoti samarasiz ketganligini ko'ramiz"¹. Mutafakkir fikricha, inson doimiy ravishda mehnat va foydali faoliyat bilan mashg'ul bo'lmasa, u o'zini anglash hamda axloqiy kamolotdan uzoqlashadi. Bekorchilik insonda irodasizlik, maqsadsizlik va ehtirolarga bo'ysunish holatini yuzaga keltiradi. Bu esa shaxsni turli qaramlik shakllariga olib keluvchi ijtimoiy-axloqiy muhitni vujudga keltiradi. Bunday passivlik va ma'naviy bo'shliq Forobiy ta'limotida axloqiy tanazzul belgisi sifatida talqin etiladi.

Forobiyning "o'zini turli nafslardan tiyish" haqidagi g'oyasi addiktiv axloqqa qarshi yo'naltirilgan markaziy konseptual nuqtalardan biridir. Nafsni jilovlash va ehtirolarni aql orqali boshqarish mutafakkir falsafiy antropologiyasida shaxs erkinligining muhim sharti sifatida ko'rsatiladi. Addiktiv axloq esa aynan insonning o'zini nazorat qilish qobiliyatining susayishi, impulsiv xatti-harakatlarning ustuvorlik kasb etishi bilan tavsiflanadi. Shu bois Forobiy ta'limotida aqlning ustuvorligi va irodaviy barqarorlik shaxsni qaramlikka asoslangan xulq-atvordan saqlovchi axloqiy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

1 Hasanov M.N. Abu Nasr Forobiy falsafiy antropologiyasining axloqiy tamoyillari. Fal.fan.bo'y.fal.dok.diss. avtoreferati. -Andijon: 2024. 15-bet.

Mutafakkir baxt tushunchasini ham addiktiv axloqqa zid tarzda talqin etadi. Forobiyda baxt qisqa muddatli lazzatlanish yoki jismoniy rohat bilan emas, balki aqliy yetuklik va jamiyat manfaatlariga xizmat qilish orqali erishiladigan oliy holat sifatida izohlanadi. Bu yondashuv addiktiv axloqning falsafiy asosini tashkil etuvchi gedonistik paradigmani inkor etib, inson hayotining ma'nosini uzoq muddatli axloqiy maqsadlar bilan bog'laydi. Natijada, shaxs o'z hayotini ongli tanlov va ma'naviy mas'uliyat asosida qurishi lozimligi asoslanadi. Forobiy ijtimoiy muhit va tarbiyaning inson xulq-atvoriga ta'sirini alohida ta'kidlab, addiktiv axloqning ijtimoiy ildizlarini ham bilvosita ochib beradi. Uning fozil shahar haqidagi ta'limotida jamiyat a'zolari o'zaro hamkorlik, axloqiy birdamlik va umumiy maqsadlar asosida yashaydigan muhit sifatida tasvirlanadi. Bunday muhitda shaxsning ma'naviy bo'shligi va axloqiy yakkalanishi kamayib, addiktiv xulqning paydo bo'lish ehtimoli pasayadi.

Shu bilan birga Forobiy fikricha, bunday odamlar baxt va saodatni yuzaki narsalarda qidiradi. Qolaversa o'z ruhiy va axloqiy rivojlanishini izdan chiqaradi va jamiyatning barqarorligiga zarar yetkazadi. «Ular o'zlariga yoqadigan yomon ishlardan huzur-halovat oladilar»², – deya Forobiy shunday odatlarni ijtimoiy nuqtai nazardan xavfli hisoblaydi.

Abu Ali Ibn Sinoning tasavvufiy qarashlarida inson ruhiyatining kamolot bosqichlari va axloqiy poklanishi markaziy ahamiyatga ega. “Risoi al-ishq” asarida koinotning barcha substansiyalari, inson va jonsiz mavjudotlar o'rtasidagi uyg'unlik, shuningdek, muhabbatning pokligi, oliy ezgulik bilan uyg'unlashishi tasvirlangan. Bu yerda ishq va ma'naviy poklanish insonni ichki ehtiros, xohishlar hamda hayvoniy istaklardan ozod etadigan vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ibn Sinoning qarashlarida inson o'z-o'zini boshqarish qobiliyati va ehtiroslardan voz kechish zaruriy tamoyil sifatida ko'rsatiladi. “Darhaqiqat, mutafakkirning “Hay ibn Yaqzon” asarida, G'arbdan (moddiy dunyodan) Sharqqa (ma'naviy dunyoga) sayohat qilish (ya'ni, axloqiy takomillashtirish va haqiqatni bilish) uchun tayyorlanar ekan, inson qayerga bormasin, unga hamroh bo'ladigan uchta muqarrar yovuz yo'ldoshlarini bo'ysundirishi shart. Bu obrazli ifodalangan “hamrohlar” - “do'stlar” insonning o'zidadir. Bu, birinchidan, yolg'onchi va gapdon sifatida harakat qiladigan odamning tasavvuridir; ikkinchidan, janjalchi deb nomlangan g'azab kuchi va uchinchidan, nafratlangan badnafslilik bilan hisoblangan shahvat kuchi. Inson ulardan xalos bo'lmaguncha, uning sayohati asosiy ehtiros dunyosi va ma'naviy substansiyalar dunyosi o'rtasida o'zgarib, maqsadiga erisha olmaydi”³. Bu addiktiv xatti-harakatlar bilan bog'liq ichki kurashni ramziy ifodalaydi. Inson o'z ongini rivojlantirib, ma'naviy intilish orqali oliy ezgulik bilan uyg'unlashganda, ichki addiktiv kuchlar o'z mohiyatida nazorat qilinadi. Shu bilan birga inson o'z ruhiy barqarorligini mustahkamlaydi.

Muhabbat, Ibn Sino ta'limotida, faqat hissiy ehtirosni anglatmay, balki aqlni ruhiyat bilan uyg'unlashgan oliy faoliyatidir. Bu insonning o'z-o'zini anglash orqali Mutlaq Ezgulik bilan birlashishini ta'minlaydi. Shunday qilib, addiktiv xatti-harakatlarga qarshi kurash nafaqat tashqi qoidalarga, balki ichki ruhiy poklanishga asoslangan falsafiy konsepsiya sifatida tushuniladi. Ibn Sino tasavvufiy qarashlarida insonning ma'naviy kamoloti va ishq axloqi addiktiv xulq-atvordan ozod bo'lish, ehtirosni boshqarish va oliy ezgulik bilan uyg'unlashish tamoyillari orqali amalga oshadi.

² Qurbonova O'.U. Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida ta'lim-tarbiya masalalari // BuxDU axboroti. 2018/2. B-257-262.

³ Shamsuddinova N.K. Abu Ali inb Sinoning tasavvufiy qarashlari. Fal.fan.dok.diss. avtoreferat. Buxoro: 2025. 21-bet.

Abdurauf Fitrat “Najot yo’li” asarida shaxsning ma’naviy kamoloti, axloqiy barqarorligi va iroda qobiliyatini tahlil qiladi. Fitrat g’ayriaxloqiy, zararli xatti-harakatlar insonning shaxsiy va ijtimoiy hayotiga salbiy ta’sir ko’rsatishini falsafiy asosda yoritadi. Ayniqsa, u qimor o’yinlari, isrofgarchilik va ichkilikbozlikni shaxsning axloqiy degradatsiyasi va ijtimoiy beqarorligiga olib keluvchi addiktiv xulq sifatida talqin qiladi. 1. Fitrat qimor o’yinlarini shaxsning aqliy, ma’naviy va iqtisodiy barqarorligini buzuvchi xatti-harakat sifatida ko’rsatadi. U shunday yozadi: “Ba’zi kishilar birovning ellik tangasini yutib olish uchun uzun tunlar qimor o’ynab, o’zlarining minglab tangalarini zoe qiladilar”⁴. Bu fikrdan ko’rinib turibdiki, qimor o’yinlari insonning moliyaviy yo’qotishlarga va axloqiy degradatsiyaga sabab bo’ladi. Qimor shaxsni o’z ichki ongidan mahrum qiladi, ijtimoiy va oilaviy mas’uliyatni kamaytiradi. Shuningdek, tez qoniqish va moddiy foyda istagi orqali shaxsiy nazoratni zaiflashtiradi. Shu nuqtai nazardan, Fitrat qimorni addiktiv axloqiy buzilishlar sinfiga kiritadi. 2. Isrofgarchilik ham Fitrat nazarida shaxsning axloqiy va ijtimoiy degradatsiyasiga sabab bo’ladi. U shunday yozadi: “To’ylar va marosimlarda ortiqcha sarf-xarajat qiladiganlar, jamiyatning qadr-qimmatini tushiradi, o’zlarini ham, boshqalarni ham keraksiz zarar bilan yuzlashtiradi”. Bu fikr isrofgarchilikni addiktiv xulqning ijtimoiy ko’rinishi sifatida ko’rsatadi. Shaxs moliyaviy va ma’naviy resurslarni yo’qotadi. Jamiyatdagi axloqiy va iqtisodiy barqarorlikni zaiflashtiradi. Fitrat bu holatni ehtiros va ongli tanlovning yo’qligi bilan izohlaydi. Shaxs o’z harakatining oqibatlarini hisoblamay, tez qoniqish orqali zararli odatlarga beriladi. 3. Ichkilikbozlik Fitratning addiktiv axloqqa oid tahlilida markaziy o’rinni egallaydi. U shunday deydi: “Ichkilik ichki aqlni xiralashtiradi, insonning mustaqil fikrlash qobiliyatini o’ldiradi, hayotga va mehnatga munosabatini susaytiradi”. Bu fikr ichkilikning shaxsni ma’naviy jihatdan zaiflashtirishi, axloqiy va ijtimoiy mas’uliyatini kamaytirishi, shuningdek, shaxsni nazoratni yo’qotishga va irratsional impulslar bilan harakat qilishga undashini ko’rsatadi. Fitrat ichkilik, qimor va isrofgarchilikni axloqiy patologiya sifatida talqin qiladi. U shaxsning ichki kamolotini to’sadi va jamiyat hayotida ijtimoiy disbalansni kuchaytiradi.

Xullas Sharq falsafiy tafakkurida shaxsning ma’naviy-axloqiy kamoloti jamiyat barqarorligining asosiy omili sifatida qaraladi. G’ayriaxloqiy odatlar insonning ongli faoliyati va ma’naviy rivojlanish yo’lidagi to’siq sifatida qaraladi. Bu xatti-harakatlar shaxsning o’zligini tan olish, mas’uliyatni anglash va jamiyat bilan uyg’unlikda yashash imkoniyatlarini susaytiradi. Sharqiy falsafasiga ko’ra shaxsning irratsional istaklariga berilishi, o’z-o’zini nazorat qilish qobiliyatini yo’qotib, ichki muvozanatni buzadi. Bu holat, bir tomondan, shaxsning tafakkur va irodasini zaiflashtiradi, ikkinchi tomondan, jamiyatdagi iqtisodiy va madaniy tartibni tahdid ostiga qo’yadi. Shu sababli, sharq falsafasi shaxsni addiktiv xulqdan himoya qilishni nafaqat individual masala, balki ijtimoiy majburiyat sifatida ko’radi. Sharq falsafiy tafakkurida bunday xulq-atvorni oldini olishning asosiy mexanizmlari sifatida ta’lim, ma’rifat va axloqiy tarbiya ko’riladi. Insonning ichki dunyosi va irodaviy kuchi rivojlantirilganda, u g’ayriaxloqiy va zararli odatlardan mustahkam himoyalanaadi. Shu bilan birga, jamiyatdagi etosferaning barqarorligi va ma’naviy qadriyatlarning uyg’unligi shaxsni to’g’ri yo’lga yo’naltirishda muhim rol o’ynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hasanov M.N. Abu Nasr Forobiy falsafiy antropologiyasining axloqiy tamoyillari.

⁴ Abdurauf Fitrat “Najot yo’li”. -Toshkent: “Ma’naviyat”, 2022. 34-bet.

Fal.fan.bo'y.fal.dok.diss. avtoreferati. -Andijon: 2024. 15-bet.

2. Qurbonova O'U. Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida ta'lim-tarbiya masalalari // BuxDU axboroti. 2018/2. B-257-262.

3. Shamsuddinova N.K. Abu Ali inb Sinoning tasavvufiy qarashlari. Fal.fan.dok.diss. avtoreferat. Buxoro: 2025. 21-bet.

4. Abdurauf Fitrat "Najot yo'li". -Toshkent: "Ma'naviyat", 2022. 34-bet

